

The effect of NaCl concentration on the crystallization kinetics of an albumin and NaCl mixture

Ergashev Erkinjon Abdusattor o'g'li

Lecturer, Department of Physics, Fergana State University

Madaminov Ikromjon Baxtiyor o'g'li

First-Year Doctoral Student, Fergana State University

Abstract

This study aimed to investigate the crystallization kinetics of a dried drop of an albumin–sodium chloride model solution as a function of sodium chloride (NaCl) concentration, with particular consideration of time parameters and crystallization rate. The albumin content was maintained constant at 5%, while the NaCl concentrations were set at 0.1%, 0.9%, and 1.7%. The onset time of crystal formation, the time required for the drop height to decrease, and the total crystallization time were recorded through observation, after which the areal and linear crystallization rates were calculated. The fastest complete crystallization was observed at the physiological NaCl concentration of 0.9%, requiring 25 minutes; complete crystallization took 30 minutes at 0.1% and was the longest at 1.7%, reaching 33 minutes. The crystallization rate was highest in the 0.1% and 0.9% samples, amounting to 0.483 mm²/min, whereas it decreased to 0.414 mm²/min at 1.7%. The dependence of crystallization kinetics on NaCl concentration was non-monotonic and exhibited an extremum: the physiological concentration represented the kinetic optimum for crystallization, whereas excess salt slowed the process.

Keywords

crystallization kinetics, crystallization time, crystallization rate, dried drop, dehydration, albumin, sodium chloride.

Albumin va NaCl aralashmasining kristallanish kinetikasiga NaCl

konsentratsiyasining ta'siri

Ergashev Erkinjon Abdusattor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, fizika kafedrasi o'qituvchisi

e-mail: erkinjonebk@mail.ru

Madaminov Ikromjon Baxtiyor o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, 1-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: madaminovikromjon30@gmail.com

Annotatsiya. Albumin–natriy xlorid model eritmasi quruq tomchisining kristallanish kinetikasini vaqt parametrlari va kristallanish tezligini — natriy xlorid (NaCl) konsentratsiyasiga bog'liq holda o'rganish. Albumin (5 %) miqdori o'zgarmas saqlangan holda NaCl konsentratsiyasi 0,1 %, 0,9 va 1,7 % qilib olindi. Kristall hosil bo'lishining boshlanish vaqti, balandlik tushish vaqti va to'la kristallanish vaqti kuzatuv asosida qayd etilib, kristallanish tezligi (yuza bo'yicha va chiziqli) hisoblandi. Eng tez to'la kristallanish fiziologik 0,9 % konsentratsiyada (25 minut) kuzatildi; 0,1 %da 30 minut, 1,7 %da esa eng uzoq — 33 minutni tashkil etdi. Kristallanish tezligi 0,1 va 0,9 % namunalarda eng yuqori (0,483 mm²/min) bo'lib, 1,7 %da pasaydi (0,414 mm²/min). Kristallanish kinetikasi NaCl konsentratsiyasiga monoton emas, balki ekstremal bog'liq: fiziologik konsentratsiya kristallanishning kinetik optimumi bo'lib, ortiqcha tuz jarayonni sekinlashtiradi.

Kalit so'zlar: kristallanish kinetikasi, kristallanish vaqti, kristallanish tezligi, quruq tomchi, dehidratatsiya, albumin, natriy xlorid.

Аннотация. Целью исследования являлось изучение кинетики кристаллизации высушенной капли модельного раствора альбумин–хлорид натрия в зависимости от концентрации хлорида натрия (NaCl) с учетом временных параметров и скорости кристаллизации. При постоянном содержании альбумина 5 % концентрация NaCl составляла 0,1 %, 0,9 % и 1,7 %. На основании наблюдений регистрировали время начала образования кристаллов, время уменьшения высоты капли и время полной кристаллизации, после чего рассчитывали скорость кристаллизации — по площади и в линейном выражении. Наиболее быстро полная кристаллизация происходила при физиологической концентрации NaCl 0,9 % и составляла 25 минут; при концентрации 0,1 % этот показатель составлял 30 минут, а при 1,7 % процесс был наиболее продолжительным — 33 минуты. Скорость кристаллизации была максимальной в образцах с концентрациями NaCl 0,1 % и 0,9 % — 0,483 мм²/мин, тогда как при

концентрации 1,7 % она снижалась до 0,414 мм²/мин. Зависимость кинетики кристаллизации от концентрации NaCl носит не монотонный, а экстремальный характер: физиологическая концентрация является кинетическим оптимумом кристаллизации, тогда как избыточное содержание соли замедляет данный процесс.

Ключевые слова: кинетика кристаллизации, время кристаллизации, скорость кристаллизации, высушенная капля, дегидратация, альбумин, хлорид натрия.

Kirish. Quritilayotgan biologik suyuqlik tomchisi o'zini-o'zi tashkil etuvchi dinamik tizim bo'lib, undagi kristallanish jarayoni vaqt ichida bosqichma-bosqich rivojlanadi. Tomchi yuzasidagi yakuniy naqsh nafaqat suyuqlik tarkibiga, balki kristallanishning kechish tezligiga va alohida bosqichlarning davomiyligiga ham bog'liq. Shu sababli kristallanish kinetikasini ya'ni jarayonning vaqt bo'yicha xarakteristikalarini o'rganish fatsiya morfologiyasini tushunish va diagnostik usulni standartlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Kinetik ko'rsatkichlar amaliy nuqtai nazardan ham qiymatlidir: tahlilning umumiy davomiyligi, kristall hosil bo'lishining boshlanishigacha o'tadigan vaqt va kristallanishning o'rtacha tezligi diagnostik tartibni rejalashtirishda hamda natijalarni qiyoslashda mezon bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, kristallanish tezligining suyuqlik tarkibiga bog'liqligi tuz va oqsil o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlarini bilvosita aks ettiradi.

Tadqiqot obyekti. albumin va natriy xlorid aralashmasi misolida kristallanishning vaqt parametrlari o'rganiladi. Albumin konsentratsiyasi o'zgarmas saqlanib, faqat NaCl konsentratsiyasi o'zgartiriladi; shu tariqa kuzatilgan kinetik farqlar bevosita tuz konsentratsiyasiga bog'lanadi. Tadqiqotning maqsadi kristall hosil bo'lish vaqti, balandlik tushish vaqti, to'la kristallanish vaqti va kristallanish tezligining NaCl konsentratsiyasiga bog'liqligini aniqlashdir. Model eritmalar har xil konsentratsiyadagi natriy xlorid eritmasining 75 % ulushi va 5 % albumin eritmasining 25 % ulushidan tayyorlandi. Uchta namuna faqat NaCl konsentratsiyasi bo'yicha farqlandi: 0,1 %, 0,9 % va 1,7 %. Albumin tarkibi barcha namunalarda bir xil saqlandi.

Olingan natijalar. Har bir aralashmaning bir xil hajmdagi tomchisi qattiq yuzaga tomizildi va xona sharoitida quritildi. Quritish jarayoni boshlangan paytdan boshlab vaqt qayd etilib, quyidagi kinetik bosqichlar kuzatuv yo‘li bilan belgilandi: kristall hosil bo‘lishining boshlanish vaqti tomchida birinchi kristall tuzilmalar paydo bo‘lgan moment; balandlik tushish vaqti tomchi balandligi bug‘lanish hisobiga sezilarli pasaygan davr; to‘la kristallanish vaqti kristallanish to‘liq yakunlangan moment.

Kristallanish tezligi kristall hosil bo‘lish davriga nisbatan ikki ko‘rinishda baholandi: yuza bo‘yicha tezlik (mm^2/min) kristallangan yuzaning shakllanish vaqtiga nisbati, va chiziqli tezlik (mm/min) kristallanish jabhasining tarqalish tezligi. Barcha ko‘rsatkichlar NaCl konsentratsiyasiga bog‘liq holda taqqoslandi. Kristallanishning vaqt parametrlari va tezliklari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval.

Kristallanishning vaqt parametrlari va tezliklari.

Ko‘rsatkich	NaCl 0,1 %	NaCl 0,9 %	NaCl 1,7 %
Kristall hosil bo‘lish vaqti, min	18	18	21
Balandlik tushish vaqti, min	25	22	28
To‘la kristallanish vaqti, min	30	25	33
Tezlik (yuza), mm^2/min	0,483	0,483	0,414
Tezlik (chiziqli), mm/min	0,185	0,185	0,158

Vaqt ko‘rsatkichlarining NaCl konsentratsiyasiga bog‘liqligi 1-rasmda tasvirlangan. Uchala vaqt parametri ham bir xil tartibda o‘zgaradi: ularning eng kichik qiymatlari fiziologik 0,9 % konsentratsiyaga to‘g‘ri keladi. Xususan, to‘la kristallanish vaqti 0,9 % namunada 25 minutni tashkil etib, eng tez jarayonni ko‘rsatadi; 0,1 %da bu vaqt 30 minutgacha uzayadi, 1,7 %da esa eng katta qiymatga 33 minutga yetadi. Kristall hosil bo‘lishining boshlanishi 0,1 va 0,9 % namunalarda bir xil (18 minut)

bo‘lib, 1,7 %da 21 minutgacha kechikadi. Demak, ortiqcha tuz nafaqat jarayonni umuman sekinlashtiradi, balki kristallanishning boshlanishini ham kechiktiradi.

1-rasm. Kristallanishning vaqt parametrlari (kristall hosil bo‘lish, balandlik tushish va to‘la kristallanish vaqti) NaCl konsentratsiyasiga bog‘liqligi.

Kristallanish tezligining o‘zgarishi 2-rasmda berilgan. Yuza bo‘yicha tezlik 0,1 va 0,9 % namunalarda bir xil va eng yuqori (0,483 mm²/min) qiymatga ega; 1,7 % namunada esa u 0,414 mm²/min gacha pasayadi. Chiziqli tezlik ham aynan shu tendensiyani takrorlaydi: 0,185 mm/min dan 0,158 mm/min gacha kamayadi. Shunday qilib, eng yuqori tuz konsentratsiyasida kristallanish jabhasining ham yuza, ham chiziqli tarqalish tezligi pasayadi, bu esa vaqt parametrlaridagi uzayish bilan to‘liq mos keladi.

2-rasm. Yuza bo‘yicha (mm²/min) va chiziqli (mm/min) kristallanish tezligining NaCl konsentratsiyasiga bog‘liqligi.

Kuzatilgan kinetik manzaraning eng muhim xususiyati — uning monoton emas, balki ekstremal tabiatga ega ekanligidir. Agar tuz konsentratsiyasi ortishi jarayonni doimo tezlashtirsa yoki doimo sekinlashtirsa edi, vaqt ko'rsatkichlari monoton o'zgargan bo'lardi. Aksincha, eng tez kristallanish fiziologik 0,9 % konsentratsiyada ro'y berdi, undan ham past (0,1 %), ham yuqori (1,7 %) konsentratsiyalarda jarayon sekinlashdi. Bu fiziologik tuz konsentratsiyasi kristallanish uchun o'ziga xos kinetik optimum ekanligini ko'rsatadi.

Past konsentratsiyada (0,1 %) tuz miqdorining kamligi kristallanish markazlarining sekinroq shakllanishiga olib kelishi mumkin, natijada to'la kristallanish biroz cho'ziladi. Yuqori konsentratsiyada (1,7 %) esa, aksincha, erigan moddaning ko'pligi eritmaning yopishqoqligini oshiradi va quritish davomida yuzada erta qobiq hosil bo'lishiga sabab bo'lib, suvning chiqishini hamda kristall jabhasining tarqalishini sekinlashtiradi. Aynan shuning uchun 1,7 % namunada kristallanishning boshlanishi kechikadi va umumiy davomiylik ortadi.

Kristallanish tezligining 0,1 va 0,9 % namunalarda bir xil bo'lishi, ammo to'la kristallanish vaqti farq qilishi qiziqarli holatdir: bu kristallanishning dastlabki jadal bosqichi har ikkala konsentratsiyada o'xshash kechishini, biroq jarayonning yakuniy yakunlanishi past konsentratsiyada sekinroq sodir bo'lishini ko'rsatadi. Yuqori konsentratsiyada esa tezlikning o'zi pasayadi, ya'ni jarayon boshidanoq sekinlashadi.

Bu natijalar quritilayotgan tomchi o'zini-o'zi tashkil etuvchi tizim sifatida tarkibga juda sezgir ekanligi haqidagi adabiyot xulosalariga mos keladi: tarkibdagi kichik o'zgarish ham bug'lanish, yopishqoqlik va kristallanish dinamikasini o'zgartiradi. Kinetik ko'rsatkichlarning tuz konsentratsiyasiga ekstremal bog'liqligi diagnostik amaliyotda muhim, chunki u namuna tarkibidagi og'ishlarni vaqt parametrlari orqali aniqlash imkonini beradi.

Ishning cheklovlari sifatida namunalar sonining kamligi, albumin konsentratsiyasining yagona darajada olinganligi va vaqt bosqichlarini kuzatuv yo'li bilan belgilashdagi sub'ektivlik ehtimolini qayd etish mumkin. Kelgusida bosqichlarni avtomatik qayd etish va takroriy o'lchovlar bilan natijalarning statistik ishonchliligini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Albumin–natriy xlorid model eritmasining kristallanish kinetikasi NaCl konsentratsiyasiga ekstremal bog‘liq. Eng tez to‘la kristallanish (25 minut) va eng yuqori kristallanish tezligi fiziologik 0,9 % konsentratsiyaga to‘g‘ri keldi, eng yuqori konsentratsiyada (1,7 %) esa jarayon eng sekin kechdi (33 minut) va tezlik pasaydi. Vaqt parametrlari va kristallanish tezligi biologik suyuqlik tarkibidagi og‘ishlarni aniqlovchi qo‘shimcha miqdoriy mezon bo‘lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yakhno T.A. va boshq. Drying drop of biological fluid as a diagnostic tool. US Patent 6,874,357, 2005.
2. Бузоверя М.Э., Шишпор И.В., Шатохина С.Н. Морфометрический анализ фаций сыворотки крови // Клиническая лабораторная диагностика. 2003. №9. С. 22–23.
3. Ergashev E.A. Gasanova N.M. Morphological Indicators of Self Organization of a Drop of Dehydrated Saliva at Various Vegetative Statuses and Health Levels // International Journal of Genetic Engineering – 2024. Vol. 12, №4. P. 39–47
4. Бекежанова В.Б. Конвективная неустойчивость течения Марангони–Пуазейля при наличии продольного градиента температуры // Прикладная механика и техническая физика – 2011. Т. 52, №1. С. 92–100.
5. Ergashev E.A. The structure of the protein molecule and the forces generated in it // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2023. V. 3, № 4. P. 816–819.
6. Deegan R.D. va boshq. Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops. Nature, 1997, 389, 827–829.